

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖИНОЯТЛАРНИ ФОШ ЭТИШ ВА ТЕРГОВ ҚИЛИШ ФАОЛИЯТИ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАРИ

Фахриддинов Аловуддин Фахриддинович,
Ўзбекистон Республикаси ИИБ Тезкор-қидирув
департаменти жиноят қидирув хизмати бошқарма
бошлиғи ўринбосари, полковник
E-mail: alovuddin1975@gmail.com

Аннотация: Мақолада ички ишлар органларининг тергов ва тезкор бўлинмалари томонидан очилмай қолган жиноятларни фош этиш тушунчаси, моҳияти ва аҳамияти, жиноятни “очиш”, “тергов қилиш” ва “қаршилик кўрсатиш” тушунчаларининг ўзаро боғлиқлиги, жиноятларни фош этиш борасида республикамизда амалга оширилган ишлар таҳлили, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг жиноятни муваффақиятли “иссиқ изидан” очиш учун амалга оширилиши лозим бўлган тадбирлар, жиноятни содир этган шахсни аниқлаш ва қидирувини амалга ошириш, жиноятни содир этилиши сабаб ва шароитларини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга эканлиги тўғрисидаги олимларнинг илмий-назарий қарашлари ва фикрлари ёритилган.

Калит сўзлар: тезкор–қидирув фаолияти, тезкор-қидирув тадбирлари, тергов, ахборот, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, конституция, жиноят, ҳуқуқбузарлик, суд, ҳуқуқ, мажбурият, қонун.

Аннотация: в статье рассматриваются понятие, сущность и важность раскрытия преступлений, которые не были раскрыты следственными и оперативными подразделениями органов внутренних дел, взаимосвязь понятий "раскрытие", "расследование" и "противодействие" преступлению, анализ работы, проводимой в нашей республике по разоблачению преступлений, мероприятий, которые должны проводиться правоохранительными органами для, освещаются научно-теоретические взгляды и мнения ученых о важности определения причины и обстоятельств совершения преступления.

Ключевые слова: оперативно–розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, расследование, информация, права, свободы и законные интересы человека, Конституция, преступление, правонарушение, суд, закон, обязанность, правопорядок.

Annotation: the article discusses the concept, essence and importance of the disclosure of crimes that have not been disclosed by investigative and operational units of the internal affairs bodies, the relationship of the concepts of "disclosure", "investigation" and "counteraction" to crime, the analysis of the work carried out in our republic to expose crimes, measures that should be carried out by law enforcement agencies for, the scientific and theoretical views and opinions of scientists on the importance of determining the cause and circumstances of the crime are highlighted.

Keywords: operational search activity operational search activities, investigation, information, human rights, freedoms and legitimate interests, Constitution, crime, offense, court, law, duty, law and order.

Инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари тизимида яшаш ҳуқуқи нафақат мазкур ҳуқуқнинг ҳар кимга туғилганидан бошлаб тегишлилиги ва ажралмас эканлиги, балки инсоннинг Конституцияда берилган ва кафолатланган ҳамда қонунлар ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар томонидан ҳимоя қилинадиган барча ҳуқуқ ва эркинликларига эга бўлишининг дастлабки шarti ва гарови ҳисобланади.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида жиноят, жиноят-процессуал ва жиноят ижроия қонунчилигини такомиллаштириш сиёсатини изчил давом эттириш, жинойий жазолар ва уларни ижро этиш тизимига инсонпарварлик тамойилини кенг жорий этиш зарурлиги белгилаб берилган [1].

Республикамизда жиноятчиликка қарши кураш сиёсати, ички ишлар органлари тизимида амалга оширилаётган туб ислохотларнинг мазмун-моҳияти ва юклатилган вазифалардан келиб чиқиб, қасддан одам ўлдириш, босқинчилик, талончилик, ўғирлик, терроризм ва диний экстремизм билан боғлиқ жиноятларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаб, уларнинг олдини олиш чораларини кўриш, бу турдаги жиноятларни изи совимасидан фош этиш, жиноятларни содир этишга тайёргарлик кўраётган ва дахлдор шахсларни аниқлаш, топиш, суриштирув, тергов ва суд органларидан яшириниб юрган, жиний жазодан бўйин товлаётган, бедарак йўқолган шахсларни қидириш, тезкор-қидирув ишларини юритиш, ушбу жараёнда тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид солаётган шахслар, ҳодисалар, ҳаракат (ҳаракатсизлик)лар ҳақида ахборот тўплаш асосий вазифаларимиздан бири бўлиб қолмоқда [14, 4-моддаси].

Ҳар қандай мамлакатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимида жиноятчиликка қарши курашишнинг алоҳида йўналишлари мавжуд бўлиб, шулардан бири эса жиноятчиликка қарши кураш вазифаларига эришиш самарадорлигини белгиловчи мустақил йўналишга эга бўлган тезкор-қидирув фаолияти ҳисобланади. Тезкор-қидирув фаолияти самарадорлигининг пастлиги фуқароларнинг қонуностиворлигига ишончининг йўқолишига, шунингдек жамиятни ислоҳ қилиш, унда соғлом ахлоқий ва психологик муҳитни шакллантиришга тўсқинликларнинг юзага келиши ҳамда ноқонуний хатти-ҳаракатларнинг авж олишига олиб келиши мумкин [2, Б.68].

Сўнги йилларда бутун дунёда жиноятнинг янгича турлари, шакллари ва кўринишларининг пайдо бўлиши, жиноятларни содир этиш усуллари ўзгариб бораётганлиги, хусусан ижтимоий тармоқлар, интернет билан боғлиқ ҳолда содир этилаётган жиноятлар, кибержиноятчилик тезкор-қидирув фаолиятини ташкил этишда фаолиятни амалга оширувчи тузилмаларга қўшимча вазифалар

юклайди. Буни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 март кунидаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармонида ҳам кўришимиз мумкин [3, Б.257].

Республикамизда жиноятчиликка қарши кураш сиёсати, ички ишлар органлари тизимида амалга оширилаётган туб ислохотларнинг мазмун-моҳиятидан келиб чиқиб, қасдан одам ўлдириш, босқинчилик, талончилик, ўғирлик, терроризм, экстремизм билан боғлиқ жиноятларнинг сабаб ва содир этилишига имкон берган шартшароитларни ўз вақтида аниқлаб, уларнинг олдини олиш, фош этиш чораларини кўриш, жиноятларни содир этишга тайёргарлик кўраётган дахлдор шахсларни аниқлаш, топиш, суриштирув, тергов ҳамда суд органларидан яшириниб юрган, жиноий жазодан бўйин товлаётган, бедарак йўқолган шахсларни қидириш, тезкорқидирув ишларини юритиш, ушбу жараёнда тезкорқидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш, жамият ҳамда давлат хавфсизлигига таҳдид солаётган шахслар, ходисалар, ҳаракат (ҳаракатсизлик)лар ҳақида ахборот тўплаш асосий вазифаларимиздан бири бўлиб қолмоқда [12, Б.88].

Сўнгги тўрт йил ичида Республикамизда Ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштириш, жиноятчиликка қарши курашишда замонавий воситалар ва усуллардан фойдаланиш, жамоат хавфсизлигини ва ҳуқуқий тартиботни таъминлашнинг самарали тизимини босқичма-босқич ташкил этилди ва ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қуйидаги чора-тадбирлар белгиланди [13]:

уюшган жиноятчилик, терроризм ва экстремизм, гиёҳванд воситалар, психотроп моддалар ва уларнинг аналоглари ноқонуний айланмасига қарши курашиш чора-тадбирлари самарадорлигини ошириш;

ахборот технологиялари ва Интернет тармоғидан фойдаланиш соҳасидаги жиноятларга қарши курашиш борасида тубдан янги механизмларни жорий этиш;

тезкор бўлинмалар фаолиятини дастурий таъминлаш, замонавий ахборот технологияларини кенг татбиқ этиш.

Тезкор-қидирув фаолияти давлат бошқарув функциясининг ҳуқуқий хусусиятга эга бўлган фаолият тури бўлиб, у орқали фақат тезкор бўлинмалар томонидан жиноятчиликка қарши кураш чораларнинг умумий тизимидаги комплекс ҳуқуқни муҳофаза қилиш вазифалари амалга оширилади. Кўрсатилган вазифалар тизимининг комплекслилик хусусияти унинг кўп қиррали вазифалари, жумладан тезкор-қидирув йўли билан жиноятларнинг олдини олиш, жиноятларни аниқлаш, очиш, қидирилаётган шахсларни аниқлашда ифодаланади.

Маълумки, Тезкор-қидирув фаолияти давлат бошқарув функциясининг ҳуқуқий хусусиятга эга бўлган фаолият тури ҳисобланади ва у орқали фақат тезкор бўлинмалар томонидан тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини ҳал қилишнинг умумий тизимидаги комплекс ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятлари амалга оширилади. Кўрсатилган вазифалар тизимининг комплекслилик хусусияти унинг кўп қиррали вазифалари, жумладан тезкор-қидирув йўли билан жиноятларнинг олдини олиш, жиноятларни аниқлаш, очиш, жиноят содир этиб суддан, суриштирувдан, терговдан яшириниб юрган ва қидирилаётган шахсларни аниқлашда ифодаланади.

Сўнги йилларда республикамизда содир этилган жиноятлар таҳлили ёшларимизнинг ҳуқуқий онгини ривожлантириш долзарб вазифалардан бири эканлигини кўрсатиши билан бирга қонунбузарликларнинг олдини олиш, уларни бартараф этишда жамоатчиликнинг иштирокини таъминловчи қонунларни ишлаб чиқиш ҳамда уни амалиётга жорий этишни тақозо қилмоқда. Бизнинг фикримизча, жиноятчиликка қарши курашга масъул

бўлган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг асосий вазифаси жиноятчини топиш ва жазолаш эмас, балки жиноят содир этилишига шароит яратган ҳолатларни аниқлаш, айниқса, тизимли муаммолар билан ишлашдан иборатдир.

Жиноятларни ўз вақтида фош этиш борасидаги тадбирлар етарли ташкил этилмаганлиги оқибатида 2020 йилда содир этилган жиноятларнинг 4 582 таси ёки 7,4 фоизи фош этилмасдан қолган. Бу кўрсаткич 2021 йилда янада ёмонлашган, хусусан содир этилган жиноятларнинг 12306 таси ёки 12,3 фоизи очилмаган. 2022 йил январь-декабрь ойлари учун жиноят статистикаси маълумотларига кўра, содир этилган жиноятларнинг фош этилиши 89,7% ни ташкил қилади .

Бу кўрсаткичлар ички ишлар органлари, хусусан тезкор қидирув бўлинмалари фаолиятини ташкил этишда хато-камчиликларга йўл қўйилаётганлигидан, ечимини кутаётган муаммолар ва тўлиқ фойдаланилмаган имкониятлар мавжудлигидан далолат беради ҳамда келгусида тезкор-қидирув бўлинмалари фаолиятини ташкил этишда, жиноятларни фош этиш фаолиятини таҳлилларга таянган ҳолда ҳамда жиноятларнинг турлари, жиноятларни содир этиш усуллари, жиноят содир этган шахсларга аҳамият берган ҳолда ҳамда амалга оширилиши лозим бўлган вазифаларни режалаштириш ташкил этиш мақсадга мувофиқ [3, Б.257].

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатмоқда-ки, тезкор-қидирув фаолияти натижаларида тўпланган ахборот, маълумотлар ва далиллар жиноятларни исбот қилиш ҳамда фош этиш жараёнида жуда муҳим ҳисобланади, ахборот далил сифатида эса буюм, предмет, ходисаларни аниқлаб беради. Ахборотда исбот, далиллар мавжуд бўлиши мумкин ҳамда далил манбаи бўлиши мумкин бўлган шахсларни ёки ҳужжатларни намоён этади.

Жиноятни муваффақиятли очиш учун ноқонуний хатти-ҳаракатни содир этган шахсни аниқлаш ва жиноят содир этилган куннинг биринчи кунндаёқ жиноят содир этилган ҳолатни, содир этилиши сабаб ва шароитларини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Аксинча, агар жиноят содир этилганидан кейин дарҳол текширилмаса ёки фош этиш чоралари зудлик билан кўрилмаса, у фош этилмай қолиши мумкин ёки жиноят содир этган шахснинг айбини исботлаш жараёни ҳаддан ташқари узоқ вақтга чўзилиб кетиши мумкин.

Оғир, ўта оғир ва мураккаб турдаги жиноятларни содир этган шахсларнинг ўз вақтида аниқланмаслиги ва жавобгарликка тортилишини таъминланмаслиги бир томондан уларни ижтимоий фойдали меҳнат билан шуғулланмаслик имконини яратса, бошқа томондан бу ҳолатлар жиноят содир этган шахслар учун жавобгарлик ва жазонинг муқаррарлигини таъминланмаслигига, мазкур жиноятлардан жабр кўрган шахсларга жиноят натижасида етказилган модий ва маънавий зарарларнинг қопланмаслигига ва уларнинг ички ишлар органларининг ўз вазифаларини бажармаётганлиги ҳақидаги фикрларнинг кўпайишига, охир оқибатда давлатга ишончни йўқолишига олиб келади [4, Б.63].

Ҳозирги вақтда криминалистик аҳамиятга эга маълумотлар оқими сезиларли даражада тезлашди, бу нафақат тергов вазиятларининг тез ўзгаришига, балки унга қаршилик кўрсатишнинг янада кучайишига олиб келади. Жиноятни очиш ва терговга қаршилик кўрсатиш жинойий фаолият кучайишига олиб келадиган муҳим омиллардан биридир.

Ҳозирги вақтда жиноятларни тергов қилишга қаршилик кўрсатишнинг шаклланган хусусий криминалистик назарияси ҳақида баҳслашиш мумкин. Ушбу муаммога бағишланган кўплаб диссертация тадқиқотлари ўтказилди, шу билан бирга В.Н. Карадин (1992 йил), Э.У. Бабаев (2006 йил) ва И.В. Тишутин (2014 йил) докторлик диссертацияларини алоҳида таъкидлаш керак.

Бизнинг фикримизча, мазкур қарама-қаршиликнинг одатий усуллари, белгилари ва омиллари ҳақидаги билимлар жиноятларни очиш (фош этиш) ва тергов қилишда катта эвристик ва қидирув аҳамиятига эга. Кўпинча, суриштирув ва терговга қаршиликни бартараф этиш бўйича ҳаракатлар объектив томоннинг ёки жиноятнинг бутун таркибини исботлашни таъминлашга қаратилган бўлади. Бироқ, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари ва биринчи навбатда терговчилар ўртасида ўтказилган сўровларимиз шуни кўрсатадики, ушбу илмий қоидалар ва тавсиялар замонавий амалиёт ходимлари томонидан жуда кам қабул қилинган.

Бизнинг фикримизча, бунинг асосий сабаби бошқарув ва ташкилий тавсифга эга. Албатта, терговни амалга ошириш жараёнида давомида терговчи қонун ҳужжатлари нормалари ва идоравий норматив ҳужжатларга қатъий мувофиқ ҳаракат қилган ҳолда фаолият олиб боради. Бундай ҳолда, терговни айбланувчи сифатида жалб қилиниши керак бўлган шахс аниқланмаганлиги сабабли дастлабки тергов тўхтатилса ҳам, тергов мукамал сифатли деб тан олинishi мумкин. Шунинг учун кўпинча замонавий терговчи терговга қаршиликни бартараф этиш (аниқлаш, тўхтатиш ва олдини олиш) бўйича махсус чораларни кўрмайди, сабаби эса бундай вазифа Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексида, терговчининг ишини тартибга солувчи бошқа норматив ҳужжатида ҳам аниқ кўрсатиб ўтилмаган деб ҳисоблаймиз.

Кўриб чиқиладиган муаммо давомидаги берилган фикрлар жиноятни "очиш", "тергов қилиш" ва "қаршилик кўрсатиш" тушунчаларининг ўзаро боғлиқлигини кўрсатмоқда. Тергов давомида жиноятни фош қилмасдан туриб бирор бир муваффақиятга эришишнинг имкони мавжуд эмаслиги ҳамма билдаи. Бироқ, бу ерда "очиш" атамаси ноаниқ бўлиб қолмоқда. У олимлар ва амалий ходимлар томонидан кўп маротаба қўлланилади, аммо қонун ҳужжатларида унинг тушунчаси ва моҳияти аниқ белгилаб берилмаган.

Р.С.Белкин таъкидлаганидек, айрим тадқиқотчилар ушбу масала бўйича мунозараларнинг узок муддатли ва фойдасиз эканлигини олдиндан билиб, "жиноятларни очиш ва тергов қилиш методологияси" атамасини қўллашди [5, Б.345].

Амалиётни ўрганиш шуни кўрсатмоқдаки, "тергов қилиш" (раследование) атамасидан кўра "очиш" (раскрытие) атамасини тез-тез ишлатилади. Ўзбекистон қонунчилигида жиноятларни тез ва тўлиқ очиб бериш вазифаси йўқ, аммо уни аниқлаш учун баъзи тенденциялар мавжуд. Шундай қилиб, "очиш" атамаси кўпинча процессуал жиноят ҳуқуқи нормаларида қўлланила бошланди. Хусусан, жиноятларни очишга фаол ҳисса қўшиш жазони енгиллаштирадиган ҳолат сифатида тан олинади [6]. Шунга ўхшаш контекстда кўриб чиқиладиган тушунча жиноят қонунининг яна 12 нормасида учрайди (булар, жиноят кодексининг 57, 66,71,155-2, 157,160,177, 192-9, 211, 212,213,244-2 моддалари).

Шундай қилиб, жиноятларни очиш муаммолари бўйича талаб қилинадиган илмий ва амалий ишланмаларнинг мавжудлиги, шунингдек қонунчилик нормаларида "очиш" атамасидан тез-тез фойдаланиш муқаррар равишда жиноятни фош этиш тушунчаси ва моҳиятини норматив даражада аниқлаш учун асос яратади. Бундай шароитда олимлар жиноятларни очишнинг мустақил хусусий криминалистик назариясини, унинг чуқур ва ҳар томонлама асосланишини, шунингдек босқичма-босқич амалга ошириш режасини ишлаб чиқишлари керак деб ҳисоблаймиз.

Жиноятларни очиш тезкор-қидирув фаолиятининг мустақил вазифаси сифатида, аввало, содир этиладигани ҳақидаги маълумот ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига расмий йўллар билан келиб тушмаётган латент жиноятларнинг содир этилиши ҳолатларини аниқлашни талаб этади. Криминологларнинг фикрича, латент жиноятлар сони расман қайд этилган жиноятларга қараганда бир неча баравар кўпдир. Жиноятларнинг анча катта

қисми жабрланувчилар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ёрдам сўраб муурожаат этмасликлари сабабли яширинлигича қолади. Яширин жиноятчиликнинг бошқа таркибий қисмини айрим фуқароларга эмас, балки жамият ёки давлат манфаатларига зиён етказувчи қилмишлар ташкил этади. Уларга, аввало, наркотик моддалар, қурол-яроғ, портловчи моддаларнинг ғайриқонуний муомалага чиқарилиши, кўпгина иқтисодий жиноятлар, фирибгарликнинг айрим турлари ва баъзи бошқа жиноятлар киради.

Маълумки, баъзи олимлар жиноят содир қилиш усулини ижтимоий хавфли қилмиш ҳаракат ёки ҳаракатсизликнинг бир шакли деб билишади. Мисол учун олим Е.А.Сухарев жиноят содир қилиш усули ҳаракат (ҳаракатсизлик)нинг шакли ҳисобланади деб фикр билдирган [7, Б.60].

Жиноятни содир қилиш усуллари, жиноий ҳаракат мотивлари, жойи, вақти, ҳодисанинг оқибати, излар, қуроллар буларнинг барчаси криминалистик тавсифни ташкил қилади. Унинг айрим элементлари эса бир-бирлари билан боғлиқ бўлиб, бири-иккинчисидан келиб чиқади ва тўлдиради. Айниқса, жиноятнинг субъекти, жабрланувчи, ишлатган қурол ва жиноят жойи каби элементлар ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, ҳар қайси элементдан қолган излар (оқибатлар) бошқа элементларда акс этади, бирини кузатиш ва текшириш билан иккинчиси унга боғлиқ бўлган ҳолатнинг хусусиятини келтириб чиқаради [8].

Ҳар қандай жиноят муайян жой, вақт, усул ва ҳолатлар шароитида содир этиладиган ижтимоий хавфли қилмишдан иборат бўлади. Ҳар қандай жиноят таркибида асосий ўринни эгалловчи жиноятнинг объектив томони ҳақида гапирганда В.Тимейконинг “Жиноят объектив томони ўзида муайян жой, вақт ва ҳолатлар шароитида содир этиладиган жиноий қилмишнинг ташқи хаттиҳаракатини ифодалайди” [9, Б.6] деган фикрини ўринли деб ҳисоблаймиз. Бу фикрни илгари суришдан мақсад, жиноят объектив томони факультатив белгилари бир-бири билан ўзаро муносабатида айнан жиноят

содир қилиш жойи, вақти, усули ва ҳолатининг мавжудлиги муқаррар ҳисобланади. Баъзида бу факультатив белгилар жиноят содир қилиш воситаси ва қуроли каби жиноят ҳуқуқий аҳамият касб этса, баъзида эса жиноятни ўз вақтида фош этиш омиллари ҳисобланади [10, Б.130].

Жиноятларни очиш ва тергов қилиш бўйича амалий фаолиятда эса, бизнингча, жиноят процессининг, криминалистиканинг ва тезкор-қидирув фаолияти назариясининг алоқаси исбот қилиш ва тезкор-қидирув фаолияти субъектларининг ўзаро ҳамкорлигининг турли шаклларида ўз ифодасини топади. Тезкор ахборотни олиш ва муҳими, жиноят иши бўйича ундан фойдаланиш–жиноят процесси, криминалистика ва тезкор-қидирув фаолияти назарияси ўртасидаги алоқа ривожланишининг реал йўналишидир [11, Б.41].

Бизнинг фикримизча, жиноятларни фош этиш жиноятларни содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда далилий аҳамиятга эга маълумотларни тўплаш орқали уларни жинойий жавобгарликка тортиш имкониятини таъминлаш чоралари тизимини ўз ичига олади. Ушбу вазифани бажариш зарурати жабрланувчи томон ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари айбдор шахснинг ким эканлигини билмаган, яъни шохидсиз жиноятлар содир этилган ҳолларда юзага келади. Жиноятларни фош этиш вазифаси комплекс хусусиятга эга, чунки жиноят-процессуал чораларни қўлламай туриб, уни бажариб бўлмайди. Аниқланган жиноятнинг ҳар бир факти бўйича жиноят иши кўзғатилиши лозим, ҳамда уни очиш бўйича тезкор-қидирув тадбири тергов ҳаракатлари билан бир вақтда амалга оширилади.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, ички ишлар органлари томонидан жиноятларни фош этиш бўйича фаолиятини тўғри режалаштириш ва ташкил этиш лозим., бу эса келгусида жиноятларнинг иссиқ изидан очилишига, фуқаролар, давлат ва жамият манфаатларига етказилган зиённинг ўз вақтида қопланишига хизмат қилади. Содир этилиб, фош этилмасдан қолган жиноятлар юзасидан ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари, жамоат

тузилмалари ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликни ҳамда ахборот алмашинувини йўлга қўйиш зарур деб ҳисоблаймиз. Шу билан бирга бугунги кунда тезкор-қидирув ва тергов соҳасида фаолият олиб бораётган олимлари томонидан юқорида кўрстаиб ўтилган масала юзасидан чуқурроқ изланишлар ўтказилиши лозим, айниқса кириб келаётган янги турдаги жиноятларни ўз вақтида фош этиш, уларга алоқаси бор шахсларни тегишли жавобгарликка тортишга қаратилган тадбирларни сифатли ўтказишни таъминлашга хизмат қиладиган илмий асосланган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга тадбиқ этиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги” ПФ-60-сон Фармони; (Decree of the president of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 "on the development strategy of new Uzbekistan for 2022-2026" PF-60)
2. Бекмуродов Н.Н., Нарзиллоев Ф.Н., Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг назарий ва ҳуқуқий масалалари. Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали №SI-1| 2023. Б.68; (Bekmurodov N.N., Narzilloev F.N., Theoretical and legal issues of ensuring human rights, freedoms and legal interests in the implementation of rapid search activities. Journal of Legal Research #SI-1| 2023. B.68)
3. Тоштемиров Д.Т.. Ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг жиноятларни фош этиш бўйича фаолиятини режалаштириш ва ташкил этишда тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонуннинг аҳамияти. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454

2022 й. б.,257.; (Toshtemirov D.T. The importance of the law on investigative activities in planning and organizing the activities of operative units of internal affairs bodies for the detection of crimes. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-24542022 у. р. 257.)

4. Кадиоров М.А. Оғир, ўта оғир ва мураккаб жиноятларнинг криминалистик тавсифи. Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. 2022 б.63; (Kadyrov M.A. Criminological description of serious, extremely serious and complex crimes. Journal of political science, law and international relations. 2022 р. 63)

5. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С.Белкина. Москва: Юрид. лит., 1986. 343 с.; (Criminology: textbook / pod ed. R. S. Belkina. Moscow: Yurid. lit., 1986. 343 p.)

6. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексининг 55-моддаси 1-қисмининг "а" банди; (Clause "a" of part 1 of article 55 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan)

7. Сухарев Е.А. Оптимальное отражение способа совершения преступления в конкретных составах // Некоторые вопросы эффективности уголовного законодательства. – 1974. – С.60; (Sukharev E.A. Optimal reflection of the method of committing a crime in specific compositions // Some issues of the effectiveness of criminal legislation. - 1974. - page.60)

8. Маматалиев Ж., Мавзу: Қасдан одам ўлдириш жиноятларини тергов қилиш амалиёти.2022. <https://nor.uz/?p=15453> (мурожаат санаси: 07.07.2023й); (Mamataliev J., Topic: The practice of investigating crimes of intentional homicide. 2022.<https://nor.uz/?p=15453>(application date: 07.07.2023))

9. Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. – Ростов н/Д, 1977. – С.6; (Timeyko G.V. general doctrine about the objective side of crime. - Rostov on Don, 1977. - P.6)

10. Худайкулов Ф. Жиноят объектив томони факультатив белгиларининг ўзаро муносабати ва жиноят-ҳуқуқий жиҳатлари. Юридик фанлар ахборотномаси.2018. Б.130. https://www.researchgate.net/publication/349337176_Makola_3_1-bulim (Мурожаат санаси: 07.07.2023й); (Khudaikulov F. Interrelationship of facultative signs of the objective side of the crime and criminal-legal aspects. Bulletin of legal sciences. 2018. B.130.https://www.researchgate.net/publication/349337176_Article_3_part_1 (Application date: 07.07.2023))
11. Иномжонов Ш.Х. Жиноят процессида далилларни тақдим қилиш ва улардан фойдаланиш муаммолари. монография.2006 й. Б.41. (Inomjonov Sh.Kh. Problems of presenting and using evidence in criminal proceedings. monograph. 2006. B.41.)
12. Бекмуродов Н.Н. Жиноятчиликка қарши курашишда ахборотнинг тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2022.– № 1 (52) Б.88. (Bekmurodov N.N. The concept of information and its characteristics in the fight against crime. Newsletter of the Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan. – 2022.– No. 1 (52) B.88.)
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон фармони. (Decree No. PF-6196 of the President of the Republic of Uzbekistan of March 26, 2021 "On measures to raise the activity of internal affairs bodies to a new level in terms of quality in the field of ensuring public safety and fighting crime.")
14. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги «Тезкор-кидирув фаолияти тўғрисида»ги 344-сон Қонуни; (Law No. 344 of the Republic of Uzbekistan dated December 25, 2012 "On Quick Search Activities")